

**BOLALARGA NISBATAN OILAVIY ZO‘RAVONLIKNING PSIXOLOGIK
OQIBATLARI**

G‘ulomqodirov Eldorjon Axmadjon o‘g‘li

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti(PhD)

Аннотация: Изучение домашнего насилия, его видов и его влияния на когнитивные, эмоциональные и академические способности детей приводит к пониманию масштабов проблемы. В данной статье представлен анализ сравнительной литературы, направленный на исследование влияния семейного насилия на детей, и мнение автора.

Ключевые слова: насилие, виды и последствия насилия, академический потенциал, самосознание, чувство насилия.

Abstract: Studying family violence and its types and its impact on children's cognitive, emotional and academic abilities leads to an understanding of the scope of the problem. In this article, the analysis of comparative literature aimed at researching the impact of family violence on children and the author's opinions are presented.

Key words: violence, types and consequences of violence, academic potential, self-awareness, sense of violence.

Kirish. Hozirda jamiyatning kichik bo‘g‘ini sifatida oila va undagi shaxslararo munosabatlarni tadqiq etish va mustahkamlashga katta e‘tibor qaratilmoqda. Zero, ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan shaxs xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi, bolaning ijtimoiylashuvi oiladagi farzand va ota-ona munosabatlarning holati bilan belgilanadi. Bolalar uchun uyda bo‘lish o‘zlarini xavfsiz his qilish imkonini beradi. Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikni oldini olish va ularning imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan Childfund Alliance tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotda “oila davrasida bo‘lish” bolalarni baxtli va xavfsiz his qilishga yordam berishi aniqlangan.¹⁰⁷ Bir vaqtning o‘zida bolalar oila a‘zolari tomonidan oilaviy zo‘ravonlikning qurboni bo‘lishi oila muammolarini zamonaviy jamiyatning asosiy muammolaridan biriga aylantirmoqda. Birlashgan millatlar tashkiloti bolalar fondining hisob-kitoblariga ko‘ra dunyo bo‘ylab 275 mln bola (har 7 tadan biri) oilaviy zo‘ravonlikning ishtirokchisi bo‘lgan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ ChildFund Alliance (2013), Small Voices, Big Dreams 2013: A global survey of children’s views on peace, violence, heroes and happiness. Richmond VA: Child Fund, available at https://www.childfund.org/uploadedFiles/public_site/news/current/2013/SmallVoices2013ALLIANCE%2016%20Oct%202013.pdf

¹⁰⁸ United Nations Children’s Fund (2006), op cit.

Bolalarga nisbatan oilaviy zo‘ravonlik sabablari - zo‘ravonlik ko‘rinishi, jamiyat va shaxs jihatidan bir-biridan farq qiladi. Bolalarga nisbatan jismoniy zo‘ravonlikka ota-onaning kutilmalari, umidlari va bolaning xatti-harakatlari o‘rtasidagi nomuvofiqlik, ota-onaning shaxsiy xususiyatlari, oiladagi psixologik muhit, bolaning individual-psixologik xususiyatlari sabab bo‘lishi mumkin. Bolalarga nisbatan oilaviy zo‘ravonlik mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar diqqat markazidagi dolzarb ijtimoiy muammolar qatorida bo‘lib turibdi. 1962-yilda Genri Kempe “kaltaklangan bola” sindromini kashf etishi hukumat va jamoatchilikda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik-jiddiy ijtimoiy muammo sifatida talqin qilishga sabab bo‘ldi. Bola shaxsining shakllanishida oiladagi zo‘ravonlikning ta‘siri va oqibatlarini aniqlashda qiyinchiliklar mavjud.¹⁰⁹ Chunki oilaviy zo‘ravonlikning natijalarini bolalar duch kelishi mumkin bo‘lgan boshqa stress va travma holatlaridan alohida ilmiy jihatdan baholashning imkoni yo‘q. E.E.Lupanova bolalarda oilaviy zo‘ravonlikning oqibatlari butun hayotiga ta‘sir qiladi deb hisoblaydi.¹¹⁰ I.A.Furmanova bolalar uchun turli xil alomatlariga ega bo‘lgan zo‘ravonlikning oqibatlari haqida aytadi. Bular stressli reaksiyalar, ishonchni yo‘qotish, suitsid xavfi, o‘z-o‘ziga bo‘lgan baho va o‘quv motivatsiyasining tushishi, depressiv holatlar bo‘lishi mumkin.¹¹¹

Asosiy qism. Bolalarni zo‘ravonlikning har qanday turlaridan himoya qilish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunida zo‘ravonlikka bolaning asosiy ehtiyojlari va ustun manfaatlariga zid bo‘lgan, uning hayoti, sog‘lig‘i, jinsiy dahlsizligi, sha‘ni, qadr-qimmatini va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qilinadigan, shu jumladan jismoniy yoki ruhiy azob yetkazayotgan yohud yetkazishi mumkin bo‘lgan qasddan sodir etilgan har qanday harakat(harakatsizlik) deya ta‘rif beriladi. Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik jinsiy, jismoniy, ruhiy zo‘ravonlik, g‘amxo‘rlik ko‘rsatmaslik, ekspluatatsiya, bulling ko‘rinishida oilada, ta‘lim tashkilotlari va ko‘chada kuzatilishi mumkin. Zo‘ravonlik ijrochilari ota-ona, tengqurlar va begona insonlar bo‘ladi. Quyida zo‘ravonlikning turlari va bolalar misolida ularning oqibatlari bilan tanishib chiqamiz.

Jismoniy zo‘ravonlik – insonlarga nisbatan tan jarohatlari yetkazish, zo‘ravonlik xususiyatiga ega boshqa harakatlarni sodir etish, sog‘lig‘iga tajovuz qiladigan harakat (harakatsizlik). Odatda jismoniy zo‘ravonlikka uchragan bolalar dunyoni o‘zlari uchun xavfli va atrofdagi insonlarni dushman deb biladi. Insonlar bilan munosabat o‘rnatishda va borliqni idrok etishda qiyinchilikka uchraydi, depressiya va bezovtalik kuzatiladi. Bolalarda jismoniy zo‘ravonlik oqibatidagi jarohatlar uning jismoniy va

¹⁰⁹ Кучина Т.И. Детско-родительские отношения и психологическое благополучие подростков / Т.И. Кучина, Т.С. Мороз. – М.; Берлин: Директ-Медиа,2019. – 110 с.: табл.,

¹¹⁰Лупанова Е.Е. Технология групповой работы с детьми, испытывшими жестокое обращение / Е.Е. Лупанова // Новая наука: проблемы и перспективы. – 2016. – №2(67). – С. 117–119

¹¹¹Фурманов И.А. Особенности агрессии подростков, переживающихнасилие со стороны сверстников / И.А. Фурманов, В.Е. Купченко // Журнал Белорусского государственного университета. Серия: Философия. Психология = Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. – 2017. – №2. – С. 73–79

psixik rivojlanishida jiddiy buzilishlarga, rivojlanishda ortda qolish hatto o‘limga olib kelishi mumkin. Ko‘p holatlarda ota-onalar tomonidan jismoniy zo‘ravonlik bolani tarbiya qilish jarayonida jazo sifatida talqin etiladi. Jon Lok istalgan natija bermasligi sababidan bolaga jismoniy jazo qo‘llashga qarshi bo‘lgan.¹¹² Bola teskari reaksiya berishi va natijada uning xulq-atvori yomonlashishi mumkin. Bolada qasos tuyg‘usi paydo bo‘ladi, jismoniy jazoga o‘rganib qoladi va endi unga munosabat bildirmaydi. Xafagarchilik, g‘azab, qo‘rqoqlik tuyg‘ularini keltirib chiqaradi. Jismoniy zo‘ravonlikka uchragan bolada o‘zini aybdor his qilish, xulq-atvorning ekstremal ko‘rinishi, ota-otadan va uydan qo‘rqish, kattalar bilan muloqotda o‘zini tashvishli tutish, o‘zini past baholash, uydan qochish, xulq-atvoridagi tushunarsiz o‘zgarishlar kabi emotsional va xulq-atvor reaksiyalari paydo bo‘ladi. S.Salzinger, R.S.Feldman, M.Hammer, M.Rosarioning tadqiqotlariga ko‘ra, oilada jismoniy zo‘ravonlikka uchragan bolalar tengdoshlari orasida quyi sotsiometrik statusga ega bo‘lishi, sinfdoshlari do‘st sifatida tanlash ehtimoli past, agressiv ekanligi aniqlangan.¹¹³

Jinsiy zo‘ravonlik – bolalarga nisbatan shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali ularning jinsiy daxlsizligi va jinsiy erkinligiga tajovuz qilish. Zo‘ravon har doim zo‘ravonlik faktini rad etishi va bola bu haqida gapirishni istamasligi jinsiy zo‘ravonlikning aniqlashni qiyinlashtiradi. Bolaning tahqirlanishi, gapirishdan uyalishi, o‘zini aybdor deb his qilishi sabab bola jinsiy zo‘ravonlik haqida aytishni istamaydi. Jinsiy zo‘ravonlik turli yosh davridagi bolalar psixikasi va xulq-atvorida turlicha xususiyatlarni keltirib chiqaradi.

-maktabgacha yosh davridagi bolalarda uyqu buzilishi, xavotir, qo‘rquv, yoshga xos bo‘lmagan xarakterlar, biror kishi bilan yolg‘iz qolishdan qo‘rqish holatlari kuzatilishi mumkin;

-boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarda akademik faoliyatning yomonlashishi, stress buzilishi, diqqatni jamlay olmaslik, g‘azab va tajovuzkor xatti-harakatlar, atrofdagilar bilan munosabatlarning yomonlashuvi kuzatilishi mumkin;

-o‘smirlarda depressiya, o‘ziga past baho berish, agressiv va antisotsial xatti-harakatlar, ijtimoiy izolatsiya, maktabdagi muammolar, gender identifikatori bilan bog‘liq muammolar, suitsidial urinishlar, fohishalik, zo‘ravonlik va g‘uyohvandlikka olib kelishi mumkin.

Ruhiy zo‘ravonlik – bolalarni haqoratlash, ularga tuhmat qilish, tahdid qilish, ularning sha‘nini, qadr-qimmatini kamsitish, eng ustun manfaatlariga zid ravishda ajratib qo‘yish yoki ortiqcha nazorat qilishga qaratilgan boshqa harakatlarda ifodalanadigan har qanday harakat (harakatsizlik). Ruhiiy zo‘ravonlik doimiy, uzoq davom etadigan va keng tarqalgan zo‘ravonlik ko‘rinishlaridan biridir. Ruhiiy

¹¹² Theories of Development Concepts and Applications William Crain Sixth Edition. P.7

¹¹³ Bachar E., Canetti L., Bonne O. et al. Physical punishment and signs of mental distress in normal adolescents // Adolescents.1997. Vol. 32. P. 12–22

zo‘ravonlikka uchragan bolalar, odatda, ota-onalari yoki yaqinlari tomonidan hech qanday ijobiy baho va qo‘llab-quvvatlash olmaydilar. Bolaning maqtovg‘a loyiq barcha xatti-harakatlari kattalar tomonidan e‘tiborga olinmaydi. Aksincha no‘g‘ri xatti-harakatlariga qattiq jazo va haqorat bilan munosabat bildiriladi. Oqibatda, bolaning his-tuyg‘ulari bir tomonlama rivojlanadi. O‘zini-o‘zi past baholaydi, o‘zining va boshqalarning his-tuyg‘ularini tushuna olmaydi, adekvat munosabatlarni rivojlantira olmaydi. Ota-ona bilan kechadugan har qaday munosabat emotsional taranglik, qo‘rquv va tashvish bilan birga kechadi. Jismoniy zo‘ravonlik natijasidagi jarohatlar bitadi, jinsiy zo‘ravonlik oqibatidagi kasalliklar davolanadi. Lekin ruhiy zo‘ravonlikning oqibatlari insonning butun hayoti davomida unga hamrohlik qiladi. Bu turdagi zo‘ravonlikka uchragan bolalar o‘ziga past baho beradi, o‘z-o‘zini hurmat qilish darajasi past, agressiv yoki befarq, yolg‘izlik hissi, do‘stlarning yetishmasligi kabi shaxs xususiyatlari namoyon bo‘ladi. Qoida tariqasida, bu turdagi zo‘ravonlik tajribasiga ega bo‘lgan insonlar kelajakda bolalari bilan ham xuddi shunday yo‘l tutishadi.

G‘amxo‘rlik ko‘rsatmaslik – ota-onalar (ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar) zarur imkoniyatlar, bilim va ko‘nikmalar, shuningdek tegishli xizmatlardan (davlat, tibbiy, ta‘lim, ijtimoiy va boshqalar) foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishiga qaramay qarmog‘idagi bolaning sog‘lig‘i, jismoniy, aqliy, ma‘naviy va axloqiy rivojlanishining jiddiy buzilishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan jismoniy, moddiy, psixologik, ijtimoiy va boshqa ehtiyojlarini qondirmaslikdan iborat zo‘ravonlik ko‘rinishidir. Bolaning jismoniy ehtiyojlarini e‘tiborsiz qoldirish tufayli bolalar juda semiz yoki juda ozg‘in, rangpar, kamqon, ochko‘zlik kabi belgilar namoyon bo‘ladi. Bolaning hissiy ehtiyojlariga e‘tiborsiz bo‘lish natijasida bola ota-onasidan mustaqil tashabbus qila olamaydi, kattalarning e‘tiborini jalb qilishga harakat qiladi, yolg‘izlik, ota-ona xulq-atvoriga taqlid qilish natijasida shafqatsiz bolaga aylanadi. Bolaning ta‘limini e‘tiborsiz qoldirish natijasida bola aqliy rivojlanishi va nutqi kechikadi, maktabdan qo‘rqish, o‘zlashtirishda tengdoshlaridan ortda qolishiga olib keladi.

Ekspluatatsiya – amalga oshirish yoki oshirmaslik huquqi bo‘lgan harakatni sodir etishga (sodir etmaslikka) jismoniy yoki ruhiy kuch ishlatish orqali majburlash, shu jumladan uning ta‘lim olishiga to‘sqinlik qiluvchi har qanday shakldagi mehnatga majburlash holatidir. Bolalarni ekspluatatsiya qilmaslikni butunlay ularni mehnat faoliyatidan ajratib olish deb tushunmaslik kerak. Bolalarning sog‘ligi va fiziologik rivojlanishiga zarar bermaydigan uy ishlarida cheklangan soatlarda ular mehnatidan foydalanish mumkin. Ekspluatatsiya zo‘ravonlikka teng hisoblanib, bolada salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, bolada agressiyaning yuqori darajasi, o‘zini past baholash, shaxslararo muammolar, psixosomatik kasalliklar rivojlanishi, qo‘rquv hissi kuzatilishi mumkin.

Bulling – bir guruh bolalar yoki bir bolaning boshqa bolaga yoki bolalarga nisbatan, xususan, zo‘ravonlik qurboniga nisbatan haqoratli laqablardan foydalanish, u bilan har qanday muloqotni cheklab qo‘yish, uning mol-mulkini qo‘lga kiritish va zarar yetkazish, uning o‘ziga xos jismoniy, psixologik yoki intellektual xususiyatlarini ommaviy muhokama qilish, sha’ni va qadr-qimmatini kamsitish yoki sog‘lig‘i va hayotiga ziyon yetkazishda ifodalangan psixologik va jismoniy tajovuzkor harakat. UNICEF tadqiqotlariga ko‘ra bolalarning tahminan 25%i sinfdoshlari tomonidan zo‘ravonlikka uchraydi. Bulling zo‘ravonlik tushunchasiga sinonim tarzda bolalar o‘rtasida kiber bulling, verbal bulling, jismoniy bulling, jinsiy bulling, munosabatlardagi bulling va tarafkashlik ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Bulling natijasida bolalar emotsional va jismoniy xavfsizlik hissi va boshqalarga ishonchni yo‘qotadi, tashvish va depressiya kuzatiladi, ovqatlanish buzilishi, suitsidal harakatlar, izolyatsiya, yolg‘izlik va o‘zini qadrlashni yo‘qotadi.

Xulosa. Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, zo‘ravonlik bolalarning psixologik, mental va xulq-atvor sohasida qisqa va uzoq muddatli asoratlar qoldiradi. Zo‘ravonlik turlari alohida sof holatda uchramaydi. Doimo bir zo‘ravonlik turi ikkinchisiga sabab bo‘ladi va zo‘ravonlik qurbonlarida psixologik asorat qoldiradi. Zo‘ravonlikka uchragan bolalarda ta’lim samaradorligi va ijtimoiy qobiliyatlar pasayib ketishi mumkin. Psixologik oqibatlari internallik muammolari, travmadan keying stress buzilishlar, ruhiy tushkunlik, IQ darajasining pastligi, agressiv xatti-harakatlarda namoyon bo‘lishi mumkin. Shu sababli bolalarga nisbatan zo‘ravonlik muammosi tizimli yondashuvni talab qiladi. BMTning 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish dasturining 16.2-maqsadida “bolalarga nisbatan ekspluatatsiya, zo‘ravonlik, odam savdosi va zo‘ravonlikning barcha ko‘rinishlariga barham berish” kiradi. Bolalarga nisbatan zo‘ravonlikning har qanday ko‘rinishlariga barham berish ijobiy intizom, samarali ta’lim va kelajakda farovon oilalarning garovi bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Bachar E., Canetti L., Bonne O. et al. Physical punishment and signs of mental distress in normal adolescents//Adolescents.1997. Vol. 32. P. 12–22
2. Кучина Т.И. Детско-родительские отношения и психологическое благополучие подростков / Т.И. Кучина, Т.С. Мороз. – М.; Берлин: Директ-Медиа,2019. – 110 с.:
3. Лупанова Е.Е. Технология групповой работы с детьми, испытавшими жестокое обращение / Е.Е. Лупанова // Новая наука: проблемы и перспективы. – 2016. – №2(67). – С. 117–119
4. Фурманов И.А. Особенности агрессии подростков, переживающих насилие со стороны сверстников / И.А. Фурманов, В.Е. Купченко // Журнал Белорусского государственного университета. Серия: Философия. Психология =Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology.–2017.–№2. – С. 73–79